

KVADRAT UCHHAD QATNASHGAN IRRATSIONAL FUNKSIYA ALGEBRAIK CHIZIQLI TENGLAMALAR YORDAMIDA INTEGRALLASH

Abdinazarova Maftuna Asadullo qizi
Navoiy davlat pedagogika instituti talabasi.

Annotatsiya

Ushbu maqolada chiziqli algebraik tenglamalar sistemasini yechish yordamida quyidagi ko'rinishdagi $R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})$ funksiyalarni integrallash usuli keltirilgan. Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi Kramer usulida yechilgan.

Tayanch so'zlar: irratsional funksiya, aniqmas integral, Eylerva Abel almashtirishlari, algebraik chiziqli tenglamalar sistemasi.

ИНТЕГРИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИСУТСТВИИ КВАДРАТ МНОГОЧЛЕН С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

Аннотация

В данной статье представлен метод интегрирования следующих функций $R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})$ путем решения системы линейных алгебраических уравнений. Система линейных алгебраических уравнений решается методом Крамера.

Ключевые слова: иррациональная функция, неопределенный интеграл, подстановки Эйлера и Абеля, система линейных алгебраических уравнений.

INTEGRATION OF SOME IRRATIONAL FUNCTIONS IN THE PRESENCE OF A SQUARE POLYNOMIAL USING SYSTEMS OF LINEAR ALGEBRAIC EQUATIONS

Summery

This article presents a method for integrating the following functions $R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})$ by solving a system of linear algebraic equations. The system of linear algebraic equations is solved by the Cramer method.

Keywords: irrational function, indefinite integral, Euler and Abel substitutions, system of linear algebraic equations.

Bizga ma'lumki irratsional funksiyalarni integrallashning turli usullari mavjud Jumladan, Eyler almashtirishdan yoki Abel o'rniga qo'yish va boshqa sun'iy usullar mavjud. Bu usullarning hech birini istalgan irratsional funksiyalarni integrallashga to'g'ridan – to'g'ri qo'llashning imkoniyati yo'q.

Bu usullarni qo'llash funksiyalarning ko'rinishi va xususiyatlariga qarab qo'llash maqsadga muvofiqdir.

$$\text{Odatda } \int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx \quad (1)$$

Integrallarni aniqlashning bir usuli haqida fikr va mulohazalar bildiriladi.

(1) aniqlash uchun quyidagi Eyler almashtirishlar bajariladi.

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm(\sqrt{ax} \pm t) \text{ agar } a > 0 ;$$

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm xt \pm \sqrt{c} \text{ agar } c > 0$$

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm(x - x_1)t; \quad \sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm(x - x_2)t$$

Bu yerda x_1 va x_2 $ax^2 + bx + c = 0$ tenglamaning turli ildizlari $b^2 - 4ac > 0$ va boshqa yo'nalishlarida ta'lim olayotgan talabalar bilan matematika fani bo'yicha o'tkazilgan amaliy mashg'ulot tajribasi shuni aniqladiki,

1. Talabalar integrallash usullarini tanlashga ba'zi juz'iy xatolarga yo'l qo'yishadi.
2. Eyler va Abel almashtirishlar $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$ aniqmas integrallarni topish jarayonida juda uzundan – uzun funksiya kasr ratsional funksiyalarni integrallashga olib keladi. Bu esa talabalar funksiyalarni integrallash jarayonida hisob – kitoblarni bajarishiga talabalar ko'p vaqt sarflashiga to'g'ri keladi.
3. Yuqorida ta'kidlab o'tilgan usullar bevosita boshlang'ich funksiya aniqlashda qo'llaniladigan bo'laklab integrallash formulasidagi

$$\int u dv = u \cdot v - \int v du$$

u, v funksiyalarni tanlashlarda xatoliklarga yo'l qo'yishi mumkin.

Maqolada $\int \frac{P_n(x)dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}$ (2) ni aniqlashning turli usullari qaraladi.

Bu yerda $P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$, n – darajali ko'phad.

4. Qoldiqli bo'lish usuli.

$$\int \frac{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_0}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx = \int \left(\frac{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_0}{ax^2 + bx + c} \right) \cdot \sqrt{ax^2 + bx + c} dx \quad (3)$$

$$P_n(x) = (ax^2 + bx + c) \cdot (b_0x^{n-2} + b_1x^{n-3} + \dots + b_{n-1}) + EX + F$$

Bu yerda E va F koeffisientlar, o'zgarmas sonlar.

(3) ni (2) ga qo'ysak :

$$\int \frac{P_n(x)dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} = \int (\sqrt{ax^2 + bx + c}) \cdot (b_0x^{n-2} + b_1x^{n-3} + \dots + b_{n-1}) + \int \frac{Ex + F}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx \quad (4)$$

$$du = b_0x^{n-2} + b_1x^{n-3} + \dots + b_{n-1} dx$$

$$v = \sqrt{ax^2 + bx + c}, dv = \frac{(2ax + b)dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}$$

Bunda bo'laklab integrallash formulasini (n-2) martta qo'llashga to'g'ri keladi. Bu esa yuqorida ta'kidlab o'tkanimizdek hisob-kitoblarni bajarishga ko'p vaqt sarflashga to'g'ri keladi. Shuning uchun quyidagi usulni taklif etamiz.

5. Chiziqli algebraik tenglamalarni yechish usuli

$\int \frac{P_n(x)dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}$ ni quyidagi ko'rinishga izlaylik:

$$\int \frac{P_n(x)dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} = c + K \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} \quad (5)$$

Bu yerda $\varphi(x) = c_0x^{n-1} + c_1x^{n-2} + \dots + c_{n-2}$, darajasi $(n - 1)$ dan oshmaydigan ko'phad

(5) ni ikkala tomonini differensiallaylik:

$$\frac{d}{dx} \int \frac{P_n(x)dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx = \frac{d(\varphi(x) \int \frac{P_n(x)dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}})}{dx} + K \frac{d}{dx} \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} \Rightarrow \frac{P_n(x)dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} = \varphi'(x) \sqrt{ax^2 + bx + c} + \varphi(x) \frac{(2ax + b)dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} + \frac{N}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} \quad (6)$$

(6) ni ikkala tomonini $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ ga ko'paytiraklik

$$P_n(x)dx = \varphi'(x)(ax^2 + bx + c) + \varphi(x)(2ax + b) + K \quad (7)$$

(7) ga e'tibor qilsak, bu tenglamaning ikkala tomonini n - darajali ko'phad, ko'phadlarning algebraik mano'da tenglikni hisobga olib c_0, c_1, \dots, c_{n-1} va K larni aniqlash uchun n – noma'lumli algebraik tenglamalarni yechishga olib kelinadi.

Quyidagi misollarga oxirgi usulni qo'llaylik.

1. $\int \frac{12x^3 + 16x^2 + 9x + 2}{\sqrt{4x^2 + 4x + 2}} dx$ uning formulasidan foydalansak:

$$\int \frac{12x^3 + 16x^2 + 9x + 2}{\sqrt{4x^2 + 4x + 2}} dx = (c_0x^2 + c_1x + c_2)\sqrt{4x^2 + 4x + 2} + K \int \frac{dx}{\sqrt{4x^2 + 4x + 2}} \quad (8)$$

Oxirgi munosabat ikkala tomonidan hosila olinib, so'ngra hosil bo'lgan ifodani $\sqrt{4x^2 + 4x + 2}$ ga ko'paytirib quyidagi natijaga erishamiz.

$12x^3 + 16x^2 + 9x + 2 = (2c_0x + c_1)(4x^2 + 4x + 2) + (c_0x^2 + c_1x + c_2)(4x + 2) + K$
Algebraik ma'noda ko'phad tenglamani hisobga olib, noma'lum doimiylar c_0, c_1 va K lar quyidagi chiziqlar algebraik tenglama yordamida aniqlash mumkin

$$\begin{cases} 12c_0 = 12 \\ 10c_0 + 8c_1 = 16 \\ 4c_0 + 6c_1 + 4c_2 = 9 \\ 2c_1 + 2c_2 + K = 9 \end{cases} \quad (9)$$

(9) sistemasi yechib $c_0 = 1, c_1 = \frac{3}{4}, c_2 = \frac{1}{5}, K = \frac{1}{4}$

Endi (8) dagi $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2 + 4x + 2}}$ ni topaylik

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2 + 4x + 2}} = \frac{1}{2} \ln \left(2x + 1 + \sqrt{(2x + 1)^2 + 1} \right) + K$$

Bu yerda bevosita integrallash jadvalidan

$$\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + b}} = \frac{1}{a} \ln \left(2x + 1 + \sqrt{4x^2 + 4x + 2} \right) \cdot c$$

Formuladan foydalandik.

$$\int \frac{12x^3 + 16x^2 + 9x + 2}{\sqrt{4x^2 + 4x + 2}} dx = \left(x^2 + \frac{3x}{4} + \frac{1}{8} \right) \sqrt{4x^2 + 4x + 2} + \frac{1}{2} \ln \left(2x + 1 + \sqrt{(2x + 1)^2 + 1} \right) + c$$

$$2. \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1 + 2x - x^2}} = (c_0x^2 + c_1x + c_2)\sqrt{1 + 2x - x^2} + K \int \frac{dx}{\sqrt{1 + 2x - x^2}}$$

Yuqoridagi usulni qo'llab.

$$\sqrt{1 + 2x - x^2} = (2c_0x + c_1)\sqrt{1 + 2x - x^2} + (c_0x^2 + c_1x + c_2) \frac{1-x}{\sqrt{1+2x-x^2}} + \frac{K}{\sqrt{1+2x-x^2}}$$

$$x^3 = (2c_0x + c_1)(1 + 2x - x^2) + (c_0x^2 + c_1x + c_2)(1 - x) + K$$

Oxirgi munosabatdan chiziqli algebraik tenglamalar sistemasini tuzib, uning yechimlarini yordamida noma'lum doimiylarni aniqlaymiz.

$$c_0 = -\frac{1}{3}, \quad c_1 = -\frac{5}{6}, \quad c_2 = -\frac{19}{6}, \quad K = 4$$

Shunday qilib yuqoridagi aniqmas integralni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{1 + 2x - x^2}} = -\frac{1}{6} (2x^2 + 5x + 19)\sqrt{1 + 2x - x^2} + 4 \arcsin(x - 1) + c$$

Yuqoridan ko'rinib turibdiki talabalarning mustaqil ishlarini ishlarini tashkillashtirishda va ularning malaka hamda ko'nikmalari dinamikasini shakllantirish kasr irratsional funksiyalarni integrallashda chiziqli algebraik tenglamalar sistemasini qo'llash maqsadga muvofiq.

Adabiyotlar:

1. Кудравцев Л.Д. Кутасов А.Д. Чехлов В.И., М.И. Сборник задач по математическому анализ. Интегралы. Ряды. М: Наука 1986. -528с

2. Г.Н Берман Сборник задач по математического анализа М: Наука 1986. -443с.